

OLAMNING FIZIK MANZARASINI INTEGRATSIYA VA UMUMLASHTIRISH ASOSIDA O'RGANISH

*Q. Sh. Tursunov, Qarshi davlat texnika universiteti professori.
M.J. Korjavov, Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti.*

Maqolada fizika fanining tarixiy taraqqiyoti jarayonida bir–birini o‘rni bosuvchi Olamning fizik manzarasi (OFM) asosida fizikaviy bilimlarni umumlashtirishning ilmiy asoslarini yakuniy dars sifatida yoritib berilgan. Shuningdek, 20–21–asrlarda shakllangan bir qator fanlarning metodologik asoslari bevosita tabiiy–ilmiy bilimlar integratsiyasi jarayonining mahsuli ekanligi ochib berilgan.

Tayanch so‘zlar: *tabiiy–ilmiy, barkamol shaxs, umumlashtirish, ilmiy dunyoqarash, ilmiy bilish, nazariya, Olam modeli, tushuncha, qonunlar, tamoyillar, jarayonlar, olamning fizik manzarasi, bilimlar integratsiyasi, energiya, saqlanish va aylanish qonunlari.*

В статье в качестве итогового урока выделены научные основы обобщения физических знаний на основе физической картины мира (ФКМ), которые сменяют друг друга в ходе исторического развития физической науки. Также было выявлено, что методологические основы ряда наук, сформированные в XX–XXI вв., являются прямым продуктом процесса интеграции естественнонаучных знаний.

Ключевые слова: *естественно–научный, компетентный человек, обобщение, научное мировоззрение, теория, модел мира, понятия, законы, принципы, процессы, физическая картина мира, интеграция знаний, энергия, законы сохранения.*

The article, as a final lesson, highlights the scientific foundations for generalizing physical knowledge based on the physical picture of the world (PCM), which replace each other in the course of the historical development of physical science. It was also revealed that

the methodological foundations of a number of sciences, formed in the 20th–21st centuries, are a direct product of the process of integration of natural scientific knowledge.

Key words: *natural scientific, competent person, generalization, scientific worldview, theory, model of the world, concepts, laws, principle, processes, physical picture of the world, knowledge integration, energy, conservation and rotation laws.*

XXI asrga kelib, fizika fanining nazariyasi va ilmiy tadqiqot uslublari ko'pgina tabiiy – ilmiy fanlar, jumladan kimyo, astronomiya, biologiya kabi fanlar uchun tayanch – fundamental ilmiy natijalar berdi. Fizika fanining yutuqlari zamonaviy texnikaning gurkirab o'sishiga va rivojlanishiga xizmat qildi. Zero olamning fizik manzarasi (OFM) fizikaviy bilimlarni umumlashtirishning yuqori o'rinlardan biri hisoblanib, bunda fizikaning falsafa bilan o'zaro bog'liqligi to'la amalga oshadi. OFM yagona g'oyalarni atrofida fizik bilimlarni umumlashtirish va birlashtirish vositasi bo'lib, umumiy tamoyillar doirasida dunyoqarash mazmunini tushuntirish va baholash mezonini vazifasini bajaradi. OFM bu tabiatning fizikaviy modeli bo'lib, u fizikaning tarixiy rivojlanishiga mos keladigan nazariya, qonunlar, gipoteza va umumiy tushunchalar tamoyilini umumlashtirish asosida yaratiladi.

O'quv materiallarni umumlashtirish muammosini hal qilishning omili sifatida V. V. Multanovskiy barqaror metodik tizimlar yaratish zarur deb hisoblaydi [1]. Shunday ekan fizikada nazariy umumlashmalarning to'rt turini alohida ajratib ko'rsatish mumkin:

- tushunchalar darajasida;
- fizik qonunlar darajasida;
- nazariyalar darajasida;
- Olamning fizik manzarasi darajasida. Bilimlarni umumlashtirish o'quvchilar ongida o'zidan – o'zi paydo bo'lmaydi, ular o'qituvchi

tomonidan shakllantirilishi lozim. Darhaqiqat, hozirgi amaliyotning ko'rsatishicha, OTM talabalarining aksariyatida o'quv materialni tasniflash va tizimlashtirish ko'nikmalari juda past, ko'pchiligining bilimlari bu borada esa fragmentar ekanligini anglash mumkin.

1–rasm. Fizik bilimlar tizimi va uni o'zlashtirish aspektlari.

Boshqa tomondan esa didaktika va pedagogika fanlarida ilmiy bilish hamda bilimlar tizimi tushunchasi atroflicha yoritilib, ularning tarkibiy elementlari quyidagicha ajratib ko'rsatilgan:

- barcha nazariya bilimlar tizimining «birligi» sifatida;
- nazariya elementlari: nazariyaning asosini tashkil etuvchi ilmiy tushunchalar (birinchi element); nazariyaning “asosini” tashkil etuvchi asosiy qonunlar (ikkinchi element); qonunlarning amaliy qo'llanilishi–nazariyaning uchinchi elementi;
- hodisa va jarayonlarni bilish;
- materiyaning tarkibiy elementlarini bilish (modda, maydon);
- asbob–uskunalar, mashinalar, eksperimental qurilmalarni bilish;
- tajribalar haqida bilish;
- jarayonlar, hodisalarni tadqiq qilish usullarini bilish;
- tabiiy tarixiy ma'lumotlar.

Har qanday fanni o'qitishdan maqsad o'quvchilarning o'z atrofidagi olam haqidagi bilimlarni o'zlashtirishi va olamning ilmiy manzarasi (OIM) haqidagi tasavvurni shakllantirishdir. Shunday ekan barkamol ma'naviy shaxs tabiiy–ilmiy (fizika, kimyo, astronomiya, biologiya, geologiya) bilimlar tizimini o'zlashtirish natijasida shakllanadi. Yuqoridagilar bilan bog'liq holda olamning har qanday muayyan olamning ilmiy manzarasi (OIM) ilmiy bilimlar tizimini o'zlashtirish natijasi sifatida qaralishi kerak.

Shuning uchun OIM bilan ilmiy bilimlar tizimi o'rtasida ayniyat belgisini qo'ya olmaymiz. Aytib o'tilgan fikrlar, olam haqidagi fikrlarning ajralmas tizimi sifatida OIM asosiy tabiatshunoslik nazariyalarini [2] umumlashtirish hamda fundamental ilmiy yutuqlarni tizimlashtirish va sintez qilish natijasida vujudga keladi,—deb da'vo qiluvchi qator manbalarga mos keladi [3].

Fizik bilimlar tizimi va uni o'zlashtirish natijalari 1–rasmda keltirilgan. «OFM» va «bilimlar tizimi» tushunchalarini ajratib ko'rsatish ham quyidagi mulohazalarga asoslanishi lozim. OFM va

bilimlar tizimi o'rtasida sabab–oqibat munosabati mavjud bo'lib, uning o'ziga xos xususiyati sabab va oqibat makon va zamonda mumkin bo'lgan ajralishdir (agar B hodisa A hodisaning natijasi bo'lsa, u holda A–sabab, B–oqibat). Sabab va oqibat esa bir xil zanjirdagi turli bog'lanishlardir. Qonunlar, tamoyillar, ilmiy dalillar va boshqa bilim elementlarini bilmaslik olam haqidagi noto'g'ri tasavvurlarning shakllanishiga olib keladi.

OFM hozir ham olamning fizik modeli sifatida talqin etilib, lug'aviy ma'noda va psixologik nuqtai nazardan olamning har qanday manzarasi olamning modeli ekanligiga ishoradir. Modellashtirishda inson ongida faol ravishda konseptuallashtirish jarayoni amalga oshadi. Konsepsiya–«inson bilish faoliyatining eng muhim jarayonlaridan biri bo'lib, axborotni tushunish va inson ongida tushunchalar, konseptual tuzilmalar va bir butun konseptual tizimni shakllantirishga olib keladi» [4, 93 b.]. Boshqacha qilib aytganda, olam modeli–insonning borliqni tushunish in'ikosi bo'lib, tabiat va jamiyatda o'zi tushunadigan g'oyalari va tushunchalar majmuini tashkil etadi. Shu bilan birga, olam manzarasi (OM), olam modeli sodda yoki ilmiy bo'lishidan qat'iy nazar ularning negizida tevarak–atrofdagi borliqni his qiladigan, idrok etadigan inson turadi. Shunday qilib, olam modeli atrof–muhitning virtual qiyofasi sifatida tushuniladi. Bu model tashqaridan (tashqi kontekstdan) va o'z tajribasidan (ichki kontekstdan) kelayotgan axborotlar tizimi asosida, ya'ni ma'lum bilimlar tizimini umumlashtirishda shakllanadi.

Yuqoridagilarga asoslanib, OFM jonsiz tabiat olamining manzarasi sifatida quyidagi g'oyalarni o'z ichiga olishi kerak:

- nano –, mikro –, makro – va mega – darajalarda real olamning moddiy ob'ektlari (tabiiy kelib chiqishi va inson tomonidan sun'iy ravishda yaratilgan);
- materiyaning tarkibi, tuzilishi va uning shakllari (modda va maydon);

- materiyaning zaruriy sifatlari–fazo (chegaralar, xossalalar, kattaliklarning nisbiyligi), vaqt (xronologiya, taqvim, vaqt oraliqlarining nisbiyligi), harakat va ularning turlari;

- fundamental o‘zaro ta’sirlar;

- voqelik evolyusiyasi (barcha narsalarning kelib chiqishi va ularning mavjud bo‘lish davomiyligi (kosmogenez). Shu bilan birga OFMning asosi galaktikalardagi elementar zarralargacha moddaning tarkibiy birliklari va tarkibiy bo‘linishi haqidagi g‘oyalar majmui hisoblanadi[5]. OFMning asosi esa tabiatning uch xil fundamental o‘zaro ta’sirlari va saqlanish qonunlari haqidagi g‘oyalar hisoblanadi. Fizika fanining tarixiy taraqqiyoti jarayonida bir–birini o‘rnini bosuvchi uchta OFMni tilga olish odat tusiga kirgan. Ular:

- olamning mexanik manzarasi (OMM);

- olamning elektrodinamik manzarasi (OEDM);

- olamning zamonaviy kvant–relativistik manzarasi (OKRM) yoki u olamning kvant–maydon manzarasi (OKMM) deb ham ataladi.

Biroq adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, har uchala manzara ham olam haqidagi ilmiy bilimlarning mukammallashish jarayonida o‘zaro bir–birini to‘ldirib turadi [6]. Shu bilan birga, olamning zamonaviy kvant–relyativistik manzarasi to‘ldiruvchanlik prinsipiga muvofiq olamning mexanik va elektromagnit manzaralarining birligiga asoslanadi. Shuning uchun rivojlanish jarayonida olam manzaralarining o‘zgarishi yuz beradi [6],–deyish uncha to‘g‘ri emas. Shunday qilib, OFM deganda barcha yo‘nalishlarda ilmiy bilimlarning yoki ularning komponentlarining inqilobiy va evolyusion o‘zgarish jarayonlarida takomillashtirilgan haqiqiy fizik borliqning yagona ilmiy manzarasini tushunamiz. Yuqorida keltirilgan uchta olamning fizik manzarasi esa olam to‘g‘risidagi tasavvurlarning rivojlanish bosqichlaridir (1–jadval).

1–jadval.

OFM va uning tarkibiy qismlarining rivojlanish bosqichlari

OFMning yaratilish bochqichlari	1–bosqich Olamning mexanik manzarasi (OMM) ning yaratilishi	2–bosqich Olamning elektrodinamik manzarasi (OEDM) ning yaratilishi	3–bosqich Olamning kvanto–relyativistik manzarasi (OKRM) ning yaratilishi
1.Asosiy davrlar	XVI asr – XIX asr.	XIX asr – XX asrning boshi.	XX asr.
2. OFMni rivojlantirgan olimlar	Leonardo do Vinchi, I.Kopernik, G.Galiley, P.Laplas, I.Kepler, I.Nyuton	M.Faradey, Dj.Maksvell, G.A.Lorents, A.Eynshteyn	M.Plank, E.Shredinger, V.Geyzenberg, N.Bor, A.Eynshteyn
3.Xususiyatlari va bosqichlari (umumiy xususiyatlari, tasvirlash usullari)	1) voqelikning diskret korpuskulyar modeli: materiya–moddiy borliq. Atomlar bo‘linmas va mutlaqo qattiq bo‘ladi. 2) Mutlaq Yevklid fazo va vaqt tushunchasi shakllantirilgan. 3) Barcha jarayonlar determinizm prinsipiga bo‘ysunadi. 4) Mikroolamning ilmiy tavsifi yo‘q.	1) OMMning rivojlanishi. Materiya tavsifi: materiya–nuqtaviy kuch markazlariga ega bo‘lgan yagona uzluksiz maydon. 2) Olamning makon va zamonning materiyadan mustaqilligi haqidagi mexanik manzarasi rad etiladi 3) Fazo va vaqtning nisbiyligi g‘oyasi. 4)Uzoqdan ta‘sir qilish tamoyiliga zid bo‘lgan yaqindan ta‘sir qilish tamoyili shakllantiriladi: o‘zaro ta‘sir tezligi chekli. 5)Ehtimoliyat istisno emas. 6) Materiya harakati bir holatdan ikkinchi holatga o‘tish sifatida talqin etiladi. 7) Elektron nazariyani yoki mikroskopik elektrodinamikani yaratish. 8) Tavsif usuli: Ehtimollik tushunchasi kiritiladi. Fazo Riman geometriyasi bilan tavsiflanadi.	1) Olamning avvalgi ikki manzarasi asosida materiya to‘lqin va zarralar xususiyatiga ega degan fikr hosil bo‘ladi. 2) Harakat–bu olamning yaqindan ta‘sir qilish elektromagnit manzarasi tamoyiliga asoslangan fizik o‘zaro ta‘sirning xususiy holatidir. 3) Qonuniyatlar ehtimoliy shaklda paydo bo‘ladi. 4) Noaniqlik va to‘ldiruvchanlik tamoyillari shakllantiriladi. 5) Fazo va vaqt o‘zaro bog‘liqdir. 6) Mikroolamni kvant tasvirlash usuli shakllantiriladi.

4. Fazo va vaqt tushunchalari.	Fazo–hodisalarning sodir bo‘lish makoni. Vaqt–hodisalarning davomiyligi. Ular o‘zgarmas.	Fazo va vaqtning nisbiyligi, ularning o‘zaro bog‘liqligi. Ularning materiyaga bog‘liqligi: fazoning egriligi, vaqtning sekinlashishi	Materiyaning relyativistik vaqt va fazo bilan uzviy bog‘liqligi
5. Harakat shakllari haqida fikrlar.	Fizik jismlarning fazodagi mexanik harakati	Mexanik harakatdan tashqari: molekullarning issiqlik harakati; tebranma va to‘lqin harakati (elektromagnit maydonning tarqalishi); ko‘chish jarayonlari (diffuziya, issiqlik o‘tkazuvchanlik) va fazaviy o‘tishlar	Bulardan tashqari: ehtimollik funksiyasi bilan tasvirlangan mikrozarrachalar sistemasi holatidagi o‘zgarishlar; radioaktiv parchalanish; kimyoviy va yadro reaksiyalari; mikrozarrachalarning o‘zaro ta’siri
6. Materiya shakllari va uning xossalari haqida fikrlar	1. Modda (diskret)	1. modda (diskret) 2. maydon (uzluksiz)	1. Modda. 2. Maydon. 3. Fizik vakuum. 4. Qorong‘u materiya. 5. Qorong‘u energiya. Xossalari: modda va maydonning o‘zaro bog‘liqligi (kvant–to‘lqin dualizmi). Materiya va energiya o‘zaro bir–biriga aylanuvchi
7. O‘zaro ta’sirlar haqida tasavvurlar	1. Gravitatsion	1. Gravitatsion. 2. Elektromagnit	1. Gravitatsion. 2. Elektromagnit. 3. Kuchli (yadroviy). 4. Kuchsiz (elementar zarralarning o‘zaro ta’siri)
8. Olamni tasavvur qilish darajalari	1. Megaolam. 2. Makroolam.	1. Megaolam. 2. Makroolam. 3. Mikroolam	1. Megaolam. 2. Makroolam. 3. Mikroolam. 4. Nanoalam
9. Olamning kelib chiqishi va evolyusiyasi haqida tasavvurlar	Olam Yevklid fazosi bilan bir xil bo‘lib, abadiy, cheksiz, turg‘un va bir jinsli (Nyutonning olam modeli).	Olam noevklid fazoli, abadiy, cheksiz (chekli hajmga ega), turg‘un, bir jinsli (Eynshteyn olam modeli).	Olam abadiymas, chekli, noturg‘un, bir jinsli, noevklid fazoli. Uning yoshi 13 mlrd. yilga yaqin.

Yigirmanchi asrga kelib, turli g‘oyalar asosida moddiy olamning yaxlit manzarasi shakllandi. Ushbu davrda termodinamika jadal

rivojlanib bordi, uning rivojlanishi aslida fizik va biologik bilimlarni birlashtirish jarayoni bilan uyg'un rivojlandi. Bilimlar integratsiyasi jarayonida muhim yutuq tabiatning asosiy qonuni–energiyaning saqlanish va aylanish qonunini kashf etildi.

Olamning ilmiy manzarasi tabiiy fanlar (fizika, biologiya, astronomiya, kimyo, geologiya) negizida olamning sinergetik manzarasini 2–rasm ko‘rinishi kabi tasavvur etishimiz mumkin. Termodinamikaning rivojlanishidagi navbatdagi bosqich muvozanatsiz tizimlarni o‘rganish bilan bog‘liq. Muvozanatsiz termodinamikani o‘rganish, fizika va biologiyaning ichki va tashqi o‘zaro bog‘lanishlarni ifodalaydi. Bu bog‘lanishlarning tugunlarida yangi qarashlar va fanlar vujudga keladi. Bunga 21–asr bo‘sag‘asida shakllangan biofizika, geodezik astronomiya va boshqa fanlarni misol keltirish mumkin. Ochiq termodinamik tizimlar sohasidagi tadqiqotlar bizga ochiq tizimlarda entropiyani o‘zgarish sababi–tartibsizliklarni yuzaga keltirishi mumkinligini aniqlashga imkon berdi. Ushbu kashfiyot dissipativ tizimlar fizikasi bo‘lib, nanofan (nanobiologiya, nanofizika, nanokimyo, nanomeditsina va boshqalar) hamda sinergetikani rivojlanishiga katta turtki berdi.

2–rasm. Olamning sinergetik manzarasining tarkibiy tuzilishi.

OFM evolyusiyasi bosqichlarini tahlili OFM tushunchasini metodologik funksiyalari shunday tashkil topgani, bunda OFM fizika kursi yagona g'oya atrofida barcha nazariy va empirik materiallarni birlashtirish va sistemalashtirish tamoyili bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, fizikaviy bilish dunyoqarash mazmunini aynan baholashning kriteriyasi hisoblanib, unga mos umumlashtirish asosida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Xulosalar:

•OFM inson ongida voqelik (borliq)ning yaxlit tasviri yoki olam modeli sifatida va ilmiy bilimlar tizimini o'zlashtirish natijasi sifatida qaralishi lozim.

•qonunlar, tushunchalar, postulatlar, gipotezalar va boshqa bilim turlari hamda bilimlar tizimining tashkil etuvchilari o'z-o'zicha olamning, ya'ni OFMning obrazi bo'la olmaydi. Bilimlar tizimi-o'quvchilarda OFMni shakllantiruvchi va umumlashtiruvchi vositadir.

•fizika tarixida ko'rib chiqilgan olamning uchta manzarasi bir-birini o'zaro inkor qilmaydi, balki olam haqidagi ilmiy bilimlarning evolyusiyasi jarayonida o'zaro bir-birini to'ldiradi. Shuning uchun ham evolyusiya jarayonida olam manzaralarida o'zgarish yuz bermaydi, aksincha ular umumlashtiriladi, xolos.

Adabiyotlar:

1. Мултановский В. В. Физические взаимодействия и картина мира в школьном курсе.–Москва: Просвещение, 1977,– 168с.

2. Современный словарь по педагогике /Сост. Е.С.Рапасевич.– Минск: Современное слово, 2001. – 928 с.

3. Основы методики преподавания физики в средней школе. /В.Г. Разумовский, А.И. Бугаев, Ю.И. Дик и др./ Под ред. Пёрышкина А.В. и др. – М., Просвещение, 1984. – 398 с.

4. Q.Sh. Tursunov Tabiiy–ilmiy fanlarni o'qitishda modellashtirish (Monografiya).–Toshkent, «DAVR PRESS» NMU, 2018.–186 b.

